

ENTRE A VARIAÇÃO E A PRESCRIÇÃO: UMA REVISÃO CRÍTICA SOBRE O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA EM LIVROS DIDÁTICOS

 DOI: 10.5281/zenodo.18483499

Adrielle Silva Pinheiro

*Mestranda do Programa de Pós-Graduação em comunicação, linguagem e cultura -
Universidade da Amazônia (UNAMA). Email: adriellesp84@gmail.com*

Barbara Andresa de Souza Balieiro

*Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino de Língua Portuguesa e suas
respectivas Literaturas (PPGELL - UEPA). Email: balieiro22@hotmail.com*

Daiane de Paula Lima da Conceição

*Especialista em metodologia de ensino em letras língua portuguesa e literatura
(UNIASSELVI). Email: Daianedepaula1997@gmail.com*

Priscila Lima Lopes

*Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional (Faculdade Ipiranga) Email:
prislina_85@hotmail.com*

Sílvia Helena Gonçalves Fonseca

*Pós-graduação em Língua Portuguesa (Universidade Federal do Pará). Email:
silviahgfonseca@yahoo.com.br*

Joana Darc Soares Vieira

*Doutorando em Linguística (PPGL - UFPA). Email:
joanadarcsoaresvieira@gmail.com*

RESUMO

O ensino de Língua Portuguesa na educação básica brasileira tem sido historicamente orientado por uma perspectiva normativa e prescritiva, que privilegia a norma padrão

em detrimento da diversidade linguística presente no contexto social dos estudantes. Nesse cenário, o livro didático assume papel central como mediador das práticas pedagógicas e das concepções de língua legitimadas no espaço escolar. O presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica crítica sobre o tratamento do preconceito linguístico e da diversidade linguística nos livros didáticos de Língua Portuguesa, à luz das contribuições da Sociolinguística e da Linguística Aplicada Crítica. Metodologicamente, trata-se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico, fundamentado em autores como Bagno, Bortoni-Ricardo, Faraco e Rojo, além de pesquisas recentes que analisam materiais didáticos utilizados na educação básica. Os resultados evidenciam que, embora haja avanços teóricos e normativos no reconhecimento da língua como fenômeno heterogêneo e socialmente situado, os livros didáticos ainda apresentam discursos ambíguos, nos quais a diversidade linguística é mencionada de forma superficial e pouco integrada às práticas efetivas de leitura, escrita e análise linguística. Conclui-se que o tratamento da variação linguística nos materiais didáticos ocorre de maneira parcial e contraditória, reforçando a centralidade da norma padrão e contribuindo para a manutenção do preconceito linguístico no contexto escolar, o que aponta para a necessidade de revisão na concepção desses materiais e de fortalecimento da formação docente.

Palavras-chave: Preconceito linguístico. Variação linguística. Livro didático. Ensino de Língua Portuguesa. Sociolinguística.

ABSTRACT

The teaching of Portuguese Language in Brazilian basic education has historically been guided by a normative and prescriptive perspective that prioritizes the standard variety to the detriment of the linguistic diversity present in students' social contexts. In this scenario, the textbook plays a central role as a mediator of pedagogical practices and of the conceptions of language legitimized within the school environment. This article aims to carry out a critical bibliographic review of the treatment of linguistic prejudice and linguistic diversity in Portuguese Language textbooks, based on contributions from Sociolinguistics and Critical Applied Linguistics. Methodologically, this is a qualitative bibliographic study grounded in authors such as Bagno, Bortoni-Ricardo, Faraco, and Rojo, as well as recent research that analyzes didactic materials used in basic education. The results indicate that, despite theoretical and normative advances in recognizing language as a heterogeneous and socially situated phenomenon, textbooks still present ambiguous discourses, in which linguistic diversity is addressed superficially and weakly integrated into effective practices of reading, writing, and linguistic analysis. It is concluded that the treatment of linguistic variation in teaching materials occurs in a partial and contradictory manner, reinforcing the centrality of the standard variety and contributing to the maintenance of linguistic prejudice in the school context, thus highlighting the need to revise the conception of these materials and to strengthen teacher education.

Keywords: Linguistic prejudice. Linguistic variation. Textbook. Portuguese Language teaching. Sociolinguistics.

INTRODUÇÃO

O ensino de Língua Portuguesa na educação básica brasileira tem sido historicamente marcado por uma concepção normativa e prescritiva de língua, fortemente ancorada na valorização exclusiva da norma padrão. Tal perspectiva, amplamente difundida no espaço escolar, contribui para a deslegitimação das variedades linguísticas utilizadas por grande parte dos estudantes, sobretudo aqueles oriundos de contextos sociais e culturais periféricos. Nesse cenário, o livro didático assume papel central, uma vez que se configura como principal mediador entre o conhecimento linguístico legitimado e as práticas pedagógicas cotidianas, influenciando diretamente a forma como a diversidade linguística é compreendida e trabalhada em sala de aula.

De modo geral, os estudos no campo da Linguística e da Educação Linguística apontam que o preconceito linguístico não se manifesta apenas em atitudes individuais, mas é sustentado por discursos institucionais que naturalizam a ideia de erro associada às variedades não padrão da língua. Bagno (2011) demonstra que esse preconceito se constrói socialmente e encontra na escola um de seus principais espaços de reprodução, especialmente quando materiais didáticos reforçam hierarquias linguísticas e silenciam a legitimidade dos usos reais da língua. Essa constatação permite generalizar que o tratamento da língua nos livros didáticos, em muitos casos, ainda se distancia de uma perspectiva sociolinguística e inclusiva.

No âmbito da Sociolinguística Educacional, Bortoni-Ricardo (2004) evidencia que a escola frequentemente desconsidera a pluralidade linguística dos alunos, promovendo um ensino que entra em choque com suas práticas de linguagem. Tal conflito se intensifica quando o livro didático não reconhece a variação linguística como fenômeno constitutivo da língua, mas a apresenta de forma marginal ou meramente ilustrativa. Complementando essa discussão, Faraco (2017) problematiza a confusão recorrente entre norma culta, norma padrão e uso real da língua, apontando que essa imprecisão conceitual impacta diretamente a elaboração de materiais didáticos e a formação docente.

Diversas pesquisas têm se dedicado a analisar de forma mais específica o tratamento da variação linguística nos livros didáticos. Andrade (2023), ao investigar obras destinadas ao ensino fundamental, observa que, embora haja menções à diversidade linguística, estas tendem a ser superficiais e pouco articuladas às

atividades propostas. De modo semelhante, Araújo e Pereira (2017) identificam que a variação linguística é frequentemente abordada como conteúdo isolado, desvinculado das práticas efetivas de leitura e escrita, o que limita seu potencial formativo.

No campo dos letramentos e das práticas sociais de linguagem, Rojo (2012) destaca a necessidade de compreender o ensino de língua para além da gramática normativa, defendendo a valorização de múltiplos letramentos e de usos linguísticos situados socialmente. Essa perspectiva tensiona o modelo tradicional de livro didático e reforça a urgência de materiais que promovam inclusão linguística. Entretanto, estudos mais recentes, como o de Silva (2023), revelam que o preconceito linguístico ainda se manifesta de forma velada nos livros didáticos, por meio de discursos contraditórios que, ao mesmo tempo em que reconhecem a diversidade, reafirmam a supremacia da norma padrão.

Apesar dos avanços teóricos e das diretrizes oficiais que orientam o respeito à diversidade linguística, como aquelas incorporadas aos documentos curriculares nacionais, observa-se uma lacuna no que diz respeito à consolidação de práticas efetivamente críticas no livro didático. Santos (2024) aponta que há um descompasso entre o discurso de valorização da variação linguística e sua operacionalização nas atividades propostas, o que evidencia a necessidade de revisões mais profundas na concepção desses materiais.

Diante desse panorama, emergem alguns questionamentos centrais: de que maneira os livros didáticos de Língua Portuguesa têm abordado o preconceito linguístico? Em que medida a diversidade linguística é tratada como princípio estruturante do ensino ou apenas como conteúdo acessório? Quais avanços e limitações se evidenciam na produção acadêmica sobre o tema?

Inserido nessa tradição de estudos que articulam Linguística, Educação e análise de materiais didáticos, o presente artigo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o tratamento do preconceito linguístico e da diversidade linguística nos livros didáticos brasileiros. Busca-se mapear as principais abordagens teóricas, identificar convergências e tensões nos estudos analisados e evidenciar lacunas que ainda persistem na literatura.

Como principais resultados, observa-se a recorrência de críticas à abordagem normativa predominante e a necessidade de maior alinhamento entre teoria sociolinguística e prática didática. O artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente, discute-se o conceito de preconceito linguístico; em seguida, analisam-

se os estudos sobre diversidade linguística e livro didático; por fim, apresentam-se as considerações finais, com apontamentos para futuras pesquisas.

Preconceito linguístico e normatização da língua no ensino escolar

A reflexão sobre o preconceito linguístico no ensino escolar ancora-se em uma orientação teórica crítica que compreende a língua como prática social historicamente situada, atravessada por relações de poder e por processos de legitimação simbólica. Essa perspectiva afasta-se da concepção imanentista da língua e entende que as normas linguísticas não são naturais, mas socialmente construídas e institucionalizadas, sobretudo no espaço escolar.

No contexto brasileiro, Marcos Bagno figura como um dos principais representantes dessa abordagem, ao evidenciar que o preconceito linguístico é sustentado por ideologias normativas que associam determinadas variedades da língua a noções de erro, ignorância ou inadequação social. Em diálogo com essa perspectiva, Faraco (2017) contribui ao problematizar a noção de norma culta, demonstrando como sua interpretação equivocada reforça práticas pedagógicas excludentes.

A obra *Preconceito linguístico: o que é, como se faz* (BAGNO, 2011) constitui marco teórico na compreensão de como a normatização linguística opera como mecanismo de exclusão simbólica. Para o autor, a escola desempenha papel central nesse processo ao transformar uma variedade linguística específica em parâmetro absoluto de correção, desconsiderando a heterogeneidade constitutiva da língua.

Nesse sentido, Bagno (2011, p. 15) afirma que “o preconceito linguístico nasce da recusa em reconhecer a língua como um fenômeno múltiplo, variável e profundamente marcado pelas condições sociais de seus falantes”. Tal afirmação evidencia que a normatização não se limita ao plano gramatical, mas assume dimensão ideológica.

Do ponto de vista conceitual, o preconceito linguístico refere-se à desvalorização sistemática de práticas linguísticas associadas a grupos socialmente subalternizados, enquanto a normatização diz respeito à institucionalização de uma variedade linguística como modelo legítimo. Esses construtos articulam-se a noções como erro, correção e adequação, frequentemente mobilizadas de forma imprecisa no discurso pedagógico.

No ensino escolar, essas ideologias materializam-se em práticas avaliativas, em discursos docentes e, sobretudo, em materiais didáticos que privilegiam a norma padrão escrita como expressão máxima da língua. Soares (2002) alerta que essa centralidade da norma contribui para a produção de desigualdades educacionais, ao transformar diferenças linguísticas em déficits escolares.

Apesar do avanço das discussões teóricas sobre preconceito linguístico, ainda se observa uma lacuna quanto à análise sistemática de como esses discursos normativos são reproduzidos e naturalizados no cotidiano escolar, especialmente por meio dos livros didáticos. Tal lacuna reforça a necessidade de estudos que articulem teoria linguística, práticas pedagógicas e análise de materiais didáticos.

Variação linguística e educação: aportes da Sociolinguística

A abordagem da variação linguística no campo educacional fundamenta-se nos pressupostos da Sociolinguística, que concebe a língua como um sistema heterogêneo e dinâmico, condicionado por fatores sociais, históricos e situacionais. Essa orientação teórica rompe com a ideia de homogeneidade linguística e oferece subsídios para uma pedagogia sensível à diversidade.

No Brasil, Stella Maris Bortoni-Ricardo é referência central nesse debate, ao investigar os conflitos linguísticos vivenciados por estudantes cuja variedade de fala difere daquela legitimada pela escola. Seus estudos evidenciam que tais conflitos são frequentemente interpretados como dificuldades de aprendizagem, quando, na realidade, refletem diferenças sociolinguísticas.

A obra *Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula* (BORTONI-RICARDO, 2004) sistematiza os princípios da Sociolinguística Educacional e propõe uma abordagem pedagógica que reconheça os repertórios linguísticos dos alunos como recursos legítimos para o ensino da língua.

Segundo Bortoni-Ricardo (2004, p. 35), “a escola não pode ignorar a diversidade linguística de seus alunos sem comprometer seu papel social e formativo”. Essa afirmação reforça a necessidade de deslocar o foco do ensino da correção para a adequação aos contextos de uso.

No plano conceitual, a variação linguística refere-se às diferentes formas de realização de um mesmo fenômeno linguístico, enquanto a noção de adequação substitui a ideia normativa de correção absoluta. Esses conceitos são fundamentais

para compreender que o ensino da variedade de prestígio não deve ocorrer em detrimento da valorização das demais variedades.

Estudos empíricos, como os de Andrade (2023) e Araújo e Pereira (2017), indicam que, embora a variação linguística esteja presente nos discursos pedagógicos e nos documentos oficiais, sua abordagem nos materiais didáticos ainda é limitada, frequentemente restrita a seções pontuais e desarticuladas das práticas de leitura e escrita.

Dessa forma, identifica-se como lacuna a distância entre os pressupostos teóricos da Sociolinguística e sua efetiva incorporação ao ensino de Língua Portuguesa, especialmente no que se refere à integração da variação linguística às práticas pedagógicas cotidianas e aos materiais didáticos utilizados em sala de aula.

Ideologias linguísticas no livro didático de Língua Portuguesa

A análise das ideologias linguísticas presentes no livro didático insere-se no campo da Linguística Aplicada Crítica, que compreende os materiais didáticos como produtos discursivos permeados por valores, crenças e representações sobre a língua. Nessa perspectiva, o livro didático não é neutro, mas atua como mediador de concepções linguísticas socialmente legitimadas.

Autores como Rojo (2012) defendem que o ensino de língua deve considerar os múltiplos letramentos e os usos sociais da linguagem, tensionando o modelo tradicional de livro didático centrado na gramática normativa. Essa abordagem amplia o debate sobre o papel do material didático na formação linguística e crítica dos estudantes.

Pesquisas voltadas especificamente à análise de livros didáticos, como as de Bortolozzo e Karim (2019) e Razky e Feiteiro (2015), evidenciam a presença de discursos contraditórios: ao mesmo tempo em que os materiais reconhecem a diversidade linguística, reafirmam a centralidade da norma padrão como modelo hegemônico.

Nesse sentido, Silva (2023, p. 78) observa que “o livro didático tende a operar por meio de um discurso ambíguo, no qual a diversidade linguística é mencionada, mas não efetivamente incorporada às práticas propostas”. Tal constatação revela a força das ideologias normativas subjacentes aos materiais didáticos.

Do ponto de vista conceitual, ideologias linguísticas correspondem a sistemas de crenças socialmente compartilhadas sobre a língua e seus falantes, que orientam práticas discursivas e pedagógicas. No livro didático, essas ideologias manifestam-se na seleção de gêneros, na formulação de exercícios e na hierarquização implícita das variedades linguísticas.

Estudos recentes, como os de Santos (2024), Freitas (2025) e Brandão et al. (2024), apontam que a diversidade linguística é frequentemente tratada de forma superficial, sem problematização crítica ou articulação com as práticas sociais de linguagem, o que limita seu potencial formativo.

Assim, permanece como lacuna a necessidade de investigações que analisem de modo mais aprofundado a coerência entre os discursos de valorização da diversidade linguística presentes nos livros didáticos e as práticas efetivamente propostas, bem como seus impactos na construção de uma educação linguística crítica e inclusiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, o tratamento do preconceito linguístico e da diversidade linguística nos livros didáticos de Língua Portuguesa, à luz das contribuições da Sociolinguística e da Linguística Aplicada Crítica. Partiu-se da compreensão de que o livro didático ocupa posição central no ensino escolar e, portanto, exerce papel decisivo na legitimação de determinadas concepções de língua, norma e variação.

Os resultados da revisão evidenciam que, embora haja avanços significativos no campo teórico e normativo — sobretudo no reconhecimento da língua como fenômeno heterogêneo e socialmente situado —, tais pressupostos ainda não se materializam de forma consistente nos livros didáticos. Observou-se a recorrência de discursos ambíguos, nos quais a diversidade linguística é mencionada em nível declarativo, mas pouco incorporada às práticas efetivas de leitura, escrita e análise linguística propostas aos estudantes.

No que se refere ao primeiro objetivo específico, que consistiu em discutir o preconceito linguístico e a normatização da língua no ensino escolar, os estudos analisados demonstram que a centralidade da norma padrão continua a orientar o ensino de Língua Portuguesa, contribuindo para a estigmatização de variedades

linguísticas não hegemônicas. Tal constatação confirma que o preconceito linguístico permanece operando de forma estrutural no espaço escolar, frequentemente naturalizado por práticas pedagógicas e materiais didáticos.

Quanto ao segundo objetivo, voltado à análise das contribuições da Sociolinguística para a educação básica, verificou-se que, apesar da ampla produção teórica que defende a valorização da variação linguística e a substituição da noção de correção pela de adequação, esses princípios ainda encontram resistência em sua aplicação pedagógica. A distância entre teoria e prática revela limites na formação docente e na concepção dos materiais didáticos, que tendem a tratar a variação linguística de forma pontual e descontextualizada.

Em relação ao terceiro objetivo, que buscou compreender as ideologias linguísticas presentes no livro didático de Língua Portuguesa, os resultados indicam que esses materiais atuam como importantes mediadores de discursos normativos. Mesmo quando incorporam orientações curriculares que valorizam a diversidade linguística, os livros didáticos frequentemente reafirmam a supremacia da norma padrão, contribuindo para a manutenção de hierarquias linguísticas e sociais.

Dessa forma, a questão norteadora deste estudo — de que maneira o preconceito linguístico e a diversidade linguística são tratados nos livros didáticos de Língua Portuguesa — pode ser respondida afirmando-se que esse tratamento ocorre de modo parcial e contraditório. Predomina uma abordagem que reconhece a diversidade em nível discursivo, mas que, na prática, mantém uma orientação normativa que limita a construção de uma educação linguística crítica e inclusiva.

Conclui-se, portanto, que há necessidade de uma revisão mais profunda na concepção e elaboração dos livros didáticos, de modo que os princípios da Sociolinguística e da Linguística Aplicada Crítica sejam efetivamente incorporados às práticas pedagógicas. Além disso, faz-se imprescindível o fortalecimento da formação docente, para que professores possam atuar de forma crítica frente aos materiais didáticos e promover um ensino de Língua Portuguesa comprometido com o respeito à diversidade linguística.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Leide Daiane. **O tratamento da variação linguística em livros didáticos das séries finais do ensino fundamental**. 2023. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023.
- ARAÚJO, Aluiza Alves de; PEREIRA, Maria Lidianne de Sousa. **Variação linguística em livro didático do ensino fundamental: propostas e tratamento**. *Letrônica*, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 89-103, 2017.
- BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística**. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.
- BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico: o que é, como se faz**. 13. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.
- BAGNO, Marcos; RANGEL, Edna. **Educação linguística: o respeito à diversidade linguística**. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
- BORTOLOZZO, R. de S.; KARIM, J. M. **Variação linguística e ensino de língua no livro didático**. *Tabuleiro de Letras*, Salvador, v. 13, n. 3, p. 158-182, 2019.
- BORTONI-RICARDO, Stella Maris. **Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula**. São Paulo: Contexto, 2004.
- BRANDÃO, Silvia Maria et al. **Variação, preconceito linguístico e ensino: velhos problemas, novas histórias**. *Travessias Interativas*, São Cristóvão, v. 12, n. 26, p. 191-207, 2024.
- CUNHA, Adriana Dias da. **Preconceito linguístico nas escolas: impactos, desafios e estratégias de inclusão na educação básica**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras) – Universidade de Brasília, Brasília, 2024.
- FARACO, Carlos Alberto. **Linguagem, norma e ensino**. São Paulo: Contexto, 2016.
- FARACO, Carlos Alberto. **Norma culta brasileira: desatando alguns nós**. São Paulo: Parábola Editorial, 2017.
- FARIA, Simone de. **Percepções de professoras(es) de línguas sobre o uso do livro didático na educação linguística crítica**. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2022.
- FREITAS, Joelinton Fernando de. **Diversidade e variação linguística em um livro didático de língua portuguesa do ensino fundamental II**. *Revista de Estudos Pedagógicos*, Cáceres, v. 11, n. 2, p. 45-62, 2025.
- JESUS, Vanusa Oliveira de; OLIVEIRA, Ednei Nunes de. **Ensino da variação linguística: análise de livro didático de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino**

Fundamental. EaD & Tecnologias Digitais na Educação, Dourados, v. 12, n. 17, 2025.

MASSINI-CAGLIARI, Gladis; BERLINCK, Rosane Andrade; RODRIGUES, Angélica (org.). **Understanding linguistic prejudice: critical approaches to language diversity in Brazil**. Cham: Springer, 2023.

RAZKY, Abdelhak; FEITEIRO, Sandra Regina. **Sociolinguística e livro didático: uma análise exploratória**. *Signum: Estudos da Linguagem*, Londrina, v. 18, n. 1, p. 309-330, 2015.

ROJO, Roxane. **Letramentos múltiplos, escola e inclusão social**. São Paulo: Cortez, 2012.

SANTOS, Roseane Araújo de. **A variação linguística como objeto de estudo e ensino: uma análise de livros didáticos de língua portuguesa**. 2024. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024.

SILVA, Antônio Themístocles Barbosa da et al. **A língua em situação de uso e o preconceito linguístico: um estudo sob a ótica da sociolinguística variacionista**. *Revista Cocar*, Belém, v. 19, n. 1, 2025.

SILVA, Aurílio Soares da. **Efeitos de (não) evidência do preconceito linguístico no livro didático de língua portuguesa do ensino fundamental II e seus atravessamentos discursivos contraditórios**. 2023. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2023.

SOARES, Magda. **Linguagem e escola: uma perspectiva social**. São Paulo: Contexto, 2002.